

ЦИФРОВИЗАЦИЯ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ НАШЕЙ СТРАНЫ И ПРИМЕНЕНИЕ В ЦИФРОВОМ МИРЕ

Наимова Наргиза Акбаровна

Азиатский международный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10571146>

Аннотация. В статье анализируется значение цифровизации и обучения в цифровом мире в системе дошкольного образования, общего среднего образования и высшего образования в нашей стране, текущие мероприятия и возможности.

Ключевые слова: Дистанционное образование, цифровые технологии, цифровизация, информационная система «EDU LINK», образовательная платформа и программа HEMIS.

DIGITALIZATION IN OUR COUNTRY'S EDUCATION SYSTEM AND APPLICATION IN THE DIGITAL WORLD

Abstract. The article analyzes the importance of digitalization and learning in the digital world in the system of preschool education, general secondary education and higher education in our country, current events and opportunities.

Key words: Distance education, digital technologies, digitalization, information system "EDU LINK", educational platform and HEMIS program.

В современную эпоху, когда техника и технологии стремительно обновляются день ото дня, становится естественной ситуацией коренное изменение мировоззрения общества и его адаптация к времени. В этом случае ситуация обучения будет обновлена. Примером этого сегодня мы можем видеть создание дистанционного образования в высших учебных заведениях. Дистанционное образование, меняющаяся природа (период пандемии) и эффективное применение технологий в системе образования приводят к изменениям в преподавании и обучении. Это означает необходимость проведения большого количества педагогических исследований в области преподавания и обучения в цифровом мире.

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ И МЕТОДОЛОГИЯ В последние годы в нашей стране проводятся масштабные работы по коренной реформе системы образования и оценке качества образования, развитию цифрового образования. В связи с этим Указ Президента Республики Узбекистан от 29 апреля 2019 года № ПФ-5712 «Об утверждении Концепции развития системы народного образования Республики Узбекистан до 2030 года» «PISA» (Программа for International Student Assessment)) в рейтинге программы международной оценки студентов планируется в 2021 году включить Узбекистан в первые 70 стран, в 2025 году – в 60 стран, а в 2030 году – в первые 30 передовых стран. Согласно постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан №997 от 8 декабря 2018 года «О мерах по организации международных исследований в области оценки качества образования в системе государственного образования» Управление образования при Кабмине Министров Республики Узбекистан «Национальный центр по реализации международных исследований по оценке качества образования» создан при государственной инспекции качества образования [2]. В постановлении Президента Республики Узбекистан от 5 октября 2020 года № ПФ 6079 «Об утверждении стратегии «Цифровой Узбекистан 2030» и

мер по ее реализации» в сфере цифровизации в цифровом мире развитие цифровых технологий, реализуются новые проекты цифровой экономики, программы развития цифрового образования.

В этом постановлении в целях совершенствования цифровых навыков в сфере образования реализуются следующие меры: создать возможности для овладения цифровыми навыками, аналитическим и критическим мышлением путем предоставления учащимся цифровых технологий на начальном этапе образования, развития, передачи знаний. и навыки молодежи в условиях масштабной цифровой трансформации, которые потребуются в будущем; создание и внедрение единой платформы дистанционного образования с целью ее внедрения во всех сферах образования в будущем; внесение постоянных изменений в основные образовательные программы общеобразовательных школ с целью повышения общего уровня использования цифровых технологий учащимися; внедрение в систему образования высокоэффективной международной практики, направленной на организацию обучения в сфере технологических профессий и инновационной деятельности; увеличить количество выпускников высших учебных заведений, готовящих кадры в области информационно-коммуникационных технологий, выпускников средних специальных профессиональных учебных заведений со средним уровнем компетентности в области информационных технологий; совершенствование методов обучения информатике в общеобразовательных школах путем поощрения участия организаций в сфере информационных технологий в образовательных процессах; разработка государственных единых требований к использованию форматов оцифровки иностранных бумажных материалов, а также лабораторий по применению и изучению «Интернета вещей», робототехники, технологий искусственного интеллекта в соответствующих областях в высших учебных заведениях и оцифровки учебных материалов в образовании путем оказания поддержки; развитие и стимулирование научных исследований в области цифровых технологий, совершенствование их организационных механизмов; проведение республиканских конкурсов и мероприятий (хакатонов, конкурсов, олимпиад и т.п.), способствующих созданию идей и новых технологий; разработка и определение направления создания новых поисковых систем, в том числе решений для поиска и идентификации аудио- и видеоматериалов, использования семантики при поиске и извлечении информации, новых технологий в системе машинного перевода, а также разработки новых алгоритмов и технологии машинного обучения; разработка робототехнических комплексов и алгоритмов взаимодействия человека, совершенствование инфраструктуры сетей передачи данных, установленных датчиков и сенсорных сетей, а также создание программного обеспечения для реализации различных моделей предоставления «облачных» сервисов для проведения научных работ; дальнейшее совершенствование электронных образовательных ресурсов для системы дошкольного, среднего и высшего образования, а также обеспечение использования отечественных и международных образовательных ресурсов; развитие человеческого капитала, включая развитие профильного образования и популяризацию ИТ-профессий, улучшение институциональных условий для ИТ-предприятий и снижение административных барьеров; внедрение инновационных образовательных программ по цифровой

трансформации и новым технологиям в систему школьного и дошкольного образования .РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ Для обеспечения реализации вышеизложенных решений и постановлений необходимо изучить, проанализировать, мобилизовать существующие возможности и реализовать новые идеи в дошкольном образовании, общем среднем образовании и высших учебных заведениях релиза. Прежде всего, мы увидим анализ работы и реализацию новых идей в дошкольных образовательных учреждениях относительно цифровизации и обучения в цифровом мире. Большинство наших детей, т.е. 3-6 лет, обучаются в дошкольных образовательных учреждениях нашей страны. В нашем народе есть пословица: «Знания, приобретенные в юности, – это образец, высеченный на камне». В этом возрасте развитие детей очень сильное. Считается, что влияние окружающей среды и воспитание окружающих оказывают сильное влияние и значение на всю остальную жизнь. Способность детей, еще не пошедших в начальную школу, изучать и использовать современные технологии быстро развивается в последние годы и будет продолжать развиваться. Одной из актуальных проблем современности является эффективная организация способов преподавания и обучения в цифровом мире в раннем детстве. Теоретическим решением этой проблемы является реализация новых подходов к обучению педагогов, детей и их родителей в цифровом мире. Ряд новых технологий, таких как различные программы, мобильные приложения и группы в социальных сетях, выполняют задачи основных образовательных инструментов по внедрению новых инновационных инвестиций в образование детей. Например, значение мобильного приложения «Мойвоквой ва кизча» в развитии детского мышления и творческого мышления и принятия решений в неблагоприятных ситуациях несравнимо. В зарубежных странах программа «Афлатот» предназначена для детей, не поступивших в школу, и это программа, закладывающая основы социальной и экономической грамотности. Такие программы очень важны в формировании у детей первых образовательных и жизненных навыков. В рамках цифровизации в дошкольных образовательных учреждениях ЮНИСЕФ создал цифровую образовательную платформу «Паспорт обучения» для развития дошкольного образования в Узбекистане, японское представительство JICA в Узбекистане создало «Подготовку педагогов, работающих с детьми, нуждающимися в Особая забота в Узбекистане», проект по повышению квалификации» и проект информационной системы «EDU LINK», созданный Корейско-Узбекской бизнес-ассоциацией для системы дошкольного образования. Цифровизация школьного образования Министерством образования нашей страны, интеграция информационно-коммуникационных технологий в школьное образование, развитие интерактивного общения учителей, учащихся и родителей, реализация возможностей дистанционного и самостоятельного образования. образовательная платформа разработана и реализуется на практике. В этой платформе расписания уроков для учителей автоматически реализованы в электронном журнале, управление домашними заданиями и различными отчетами, для родителей они имеют полный контроль над своими детьми через разделы дневник ученика, домашние задания и общение. Через разделы дневник, портфолио, общение для Студенты, они знают темы предстоящих уроков, общаются со своими преподавателями, собирают общие статистические данные для государственных органов, общаются и информируют при

доставке новостей в подсистемы. Свою работу он делает как надо. Проект цифрового университета продолжается в системе высшего образования. В настоящее время в целях резкого сокращения количества различных отчетов и данных, поступающих от вузов, отказа от бумажной формы их подготовки, а также оцифровки системы управления, в рамках проекта «Цифровой университет» создается «Информационная система для Разработана система «Управление процессами высшего образования» (HEMIS – Higher Education Management Information Systems). Данная информационная система включает в себя информационные системы «Административное управление», «Учебный процесс», «Научная деятельность» и «Финансовый менеджмент и статистика». Целью внедрения информационной системы управления процессом высшего образования является: - обеспечение открытости и прозрачности вузов; - автоматизация образовательных, научных, управленческих и финансовых процессов в системе высшего образования; - предотвращение бюрократических препон и снижение финансовых затрат в системе высшего образования; - Обеспечение сплоченности между вузами, студенческими организациями и организациями работодателей; - сокращение затрат времени на процессы управления и повышение эффективности работы; - контроль эффективности участников образовательного процесса; - оптимизация и ускорение процесса формирования аналитических данных и принятия решений. Цифровизация вузов и организация образования с помощью цифровых технологий означает, что студенты активно участвуют в уроках. участие, полное овладение темами, повышение любви к будущей профессии и развитие различных компетенций

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сегодня цифровое образование занимает ни с чем не сравнимое место в наших образовательных системах, и речь идет не о способности наших учеников и студентов изучать науку, а о том, как они при этом учатся, как они изучают науку, как они выполняют задания. можно наблюдать их интерес и мнение по проблемам на их уровне. В результате этого развиваются такие способности учащихся, как самостоятельное обучение, адаптация к личному обучению и работа над собой. Процессы обучения происходят в цифровом контексте, а интерактивные задания на уроках и обучение в виртуальных лабораториях заставят студентов больше думать. Развивает профессиональную компетентность в интересующей области.

REFERENCES

1. Shadiyev, A. K. (2023). Stages of Development of The Digital Economy in Uzbekistan and Future Plans. *Best Journal of Innovation in Science, Research and Development*, 2(12), 333-340.
2. Shadiyev, A. (2022). О ‘QUV EKSKURSIYASI-TURIZMNI O‘QITISHNING INNOVATSION USULI SIFATIDA. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 13(13).
3. Базарова, М. С., Шарипова, М., & Нуруллоев, О. (2021). “РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ” ДА АҲОЛИНИНГ ИШ БИЛАН БАНДЛИГИ ХУСУСИЯТЛАРИ. САМАРҚАНД ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ, 482.

4. Bazarova, M. S. (2022). FACTORS THAT ENSURE THE SUCCESSFUL IMPLEMENTATION OF A SYSTEM OF KEY PERFORMANCE INDICATORS IN THE FIELD OF HIGHER EDUCATION. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(11), 582-586.
5. Bahodirovich, K. B. (2023). EVOLUTION OF THE AUDITING PROFESSION IN THE SMART MACHINE AGE. *Gospodarka i Innowacje.*, 41, 450-454.
6. Khalilov Bahromjon Bahodirovich. (2023). The International Financial Reporting Standards (IFRS) Mean to Businesses and Investors in Uzbekistan. *Miasto Przyszłości*, 42, 746–750.
7. Raxmonqulova, N. (2023). DEVELOPMENT STRATEGY IN THE DEVELOPMENT OF THE REGIONAL ECONOMY. *Modern Science and Research*, 2(12), 301-305.
8. Abdulloev, A. J., & Rakhmankulova, N. O. THEORETICAL ASPECTS OF THE INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP CONCEPT.
9. Sh, Y. D., & Rakhmanqulova, N. O. (2021). XUSUSIY SHERIKCHILIK VA TURIZM KLASTERI SOHASIDAGI TADBIRKORLIK RIVOJIDA DAVLATNING O'RN. BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI, 1(2), 73-76.
10. Явмутов, Д. Ш., & Рахманкулова, Н. О. (2021). РОЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ В РАЗВИТИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. ТА'ЛИМ VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI, 1(2), 23-28.
11. Рахманкулова, Н. (2023). РОЛЬ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ. *Gospodarka i Innowacje.*, 36, 168-170.
12. Sodiqova, N. (2023). A POLITICAL ECONOMY ANALYSIS OF ECONOMIC SECURITY. *Modern Science and Research*, 2(12), 559–568.
13. To'rayevna, S. N. (2023). DEMOKRATIYA VA IQTISODIYOT O'RTASIDAGI MUNOSABAT" SIYOSIY SHAXS" NAZARIDAN. *Gospodarka i Innowacje.*, 42, 387-394.
14. To'rayevna, S. N. (2023). YETAKCHILIK USLUBI SIFATIDA MURABIYOTDAN FOYDALANISH MENEJERLARNI TAYYORLASH. *Gospodarka i Innowacje.*, 42, 399-408.
15. Toshov, M. (2023). FORMATION OF PRINCIPLES HR (HUMAN RESOURCE) BASED ON KEY INDICATORS (KPI). *Modern Science and Research*, 2(12), 477–482.
16. Toshov, M. (2023). CREATIVE ECONOMY: ESSENCE AND STRUCTURE. *Modern Science and Research*, 2(12), 499-505.
17. Toshov, M. (2023). HR BOSHQARMASIDA KPI TIZIMI. *Modern Science and Research*, 2(12), 470–476.
18. Очилов, Ш. Б., & Жумаева, З. К. (2017). Основные направления развития инноваций в республике Узбекистан. *Инновационное развитие*, (6), 45-47.
19. Жумаева, З. К., & Тошев, Ф. З. (2017). Пути дальнейшего совершенствования привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику Узбекистана. *Инновационное развитие*, (4), 66-68.
20. Akbarovna, N. N. (2023). BULUTLI HISOBLASH TEXNOLOGIYALARINING IQTISODIYOTDA TURGAN ORNI. *Gospodarka i Innowacje.*, 42, 517-520.
21. Nargiza N. (2023). THE ROLE OF PROPERTY RELATIONS IN SOCIETY. *Modern Science and Research*, 2(12), 889–893.

22. Ibodulloyevich, I. E. (2023). DAVLAT BUDJETI DAROMADLARINI TAQSIMLANISHINI TAKOMILLASHTIRISH. *Gospodarka i Innowacje.*, 41, 321-325.
23. Ibodulloyevich, I. E. (2023). KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI YANADA RIVOJLANTIRISH UCHUN QULAY ISHBILARMONLIK MUHITINI SHAKLLANTIRISH. *Gospodarka i Innowacje.*, 42, 481-484.
24. Ikromov E. (2023). REGULATION OF BUSINESS ACTIVITY IS SIMPLIFIED. *Modern Science and Research*, 2(12), 1107–1111.
25. Jumayeva, Z. (2023). BASICS OF NATIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT. *Modern Science and Research*, 2(12), 296–300.
26. Bustonovna, J. Z. (2023). PECULIARITIES OF THE AGRICULTURAL ECONOMY IN THE COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION. *Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities*, 11(5), 1256-1260.
27. Abidovna, A. S. (2023). MONTE CARLO MODELING AND ITS PECULIARITIES IN THE IMPLEMENTATION OF MARKETING ANALYSIS IN THE ACTIVITIES OF THE ENTERPRISE. *Gospodarka i Innowacje.*, 42, 375-380.
28. Abidovna, A. S. (2023). PRIORITY DIRECTIONS OF ANALYSIS OF CHANNELS OF PROMOTION OF THE MAIN ACTIVITY OF THE ENTERPRISE AND SEPARATE COMMUNICATION PROGRAMS. *Gospodarka i Innowacje.*, 42, 369-374.
29. Указ Президента Республики Узбекистан от 5 сентября 2018 года № ПФ-5538 «О дополнительных мерах по совершенствованию системы управления народным образованием».
30. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 8 декабря 2018 года №997 «О мерах по организации международных исследований в области оценки качества образования в системе народного образования».
31. Указ Президента Республики Узбекистан от 5 октября 2020 года № ПФ 6079 «Об утверждении стратегии «Цифровой Узбекистан 2030» и мер по ее реализации».
32. Взято с сайта Mdo.uz Министерства дошкольного образования.
33. Акрамжон У. Мирзаев. Развитие профессиональных компетентностей студентов-инженеров при преподавании высшей математики. *Восточноевропейский научный журнал*. Издание 3-2018. П 136-139